

चरखारी में पर्यटन की एक झलक

A Glimpse of Tourism in Charkhari

Paper Id : 18400 Submission Date : 11/12/2023 Acceptance Date : 18/12/2023 Publication Date : 25/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10604401

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमन सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, चरखारी,

महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

चरखारी उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के महोबा जनपद की एक तहसील है। भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति 25⁰23' 54.39" उत्तरी अक्षांश एवं 79⁰56' 02.83" पूर्वी देशान्तर पर है। यह महोबा से 21 किमी० दूर उत्तर- पश्चिम में स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा महोबा, छतरपुर, खजुराहो, चित्रकूट, झाँसी एवं कानपुर से जुड़ा हुआ है। समीपस्थ रेलवे स्टेशन चरखारी रोड (इलाहाबाद-झाँसी रेलमार्ग) है जो चरखारी से 10 किमी० की दूरी पर स्थित है। चरखारी नगर को छत्रसाल के वंशज राजा खुमान सिंह ने सन् 1761 में बसाया था। उस समय से लेकर आजादी तक चरखारी उत्तर भारत की एक शक्तिशाली रियासत थी जिसका क्षेत्रफल 808 वर्ग मील तथा जनसंख्या 120351 थी। इनके अन्तिम शासक राजा जयन्द्र सिंह थे।

हरी-भरी पहाड़ियों, उपत्यकाओं, कमलपुष्पों से आच्छादित सरोवरों और जयपुर की तर्ज पर बने मनोहर बाजार को देख यहाँ आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों ने इसे 'बुन्देलखण्ड का हृदय', 'बुन्देलखण्ड का कश्मीर' आदि उपमाओं से अलंकृत किया।

चरखारी में विजय सागर, जय सागर, गुमान सागर, मलखान सागर, रतन सागर तथा मदन सागर आदि रमणीय सरोवर गुमान बिहारी जू मन्दिर, गोवर्धन नाथ जू मन्दिर, वासुदेव मन्दिर, माँ काली मन्दिर, त्रिकूट के मन्दिर आदि रमणीय देवालय, टोला तालबूँवन पार्क, ड्योढ़ी दरवाजा, राजमहल, मंगलगढ़ दुर्ग, गोवर्धन नाथ जू का मेला परिसर, रायल थियेटर, अर्जुन बांध आदि पर्यटन के केन्द्र स्थल हैं। शासन और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होकर यह पर्यटक स्थल अपनी दुर्दशा को झेल रहा है। यदि इस पर्यटन स्थल में पुनः सुधार कर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अवशेषों का पुनर्निर्माण व सुरक्षा-संरक्षा कर मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कर दीं जायें तो यहाँ पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Charkhari is a tehsil of Mahoba district of Chitrakoot Dham division located in Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Geographically its location is at 25 23' 54.39" north latitude and 79 56' 02.83" east longitude. It is situated 21 km north-west of Mahoba. Mahoba is connected by road to Chhatarpur, Khajuraho, Chitrakoot, Jhansi and Kanpur. The nearest railway station is Charkhari Road (Allahabad-Jhansi Railway) which is located at a distance of 10 km from Charkhari. Charkhari Nagar was settled in 1761 by Raja Khuman Singh, a descendant of Chhatrasal. From that time till independence, Charkhari was a powerful princely state of North India with an area of 808 square miles and population of 120351. Their last ruler was Raja Jayendra Singh.

Seeing the lush green hills, valleys, lakes covered with lotus flowers and the beautiful market built on the lines of Jaipur, the domestic and foreign tourists coming here decorated it with epithets like 'Heart of Bundelkhand', 'Kashmir of Bundelkhand' etc.

Vijay Sagar, Jai Sagar, Guman Sagar, Malkhan Sagar, Ratan Sagar and Madan Sagar in Charkhari, beautiful lakes like Guman Bihari Zoo Manidar, Govardhan Nath Zoo Temple, Vasudev Temple, Maa Kali Temple, Trikut Temple etc., beautiful temples, Tola Talab Forest Park, Deodhi Darwaza, Rajmahal, Mangalgarh Fort, fair complex of Govardhan Nath Zoo, Royal Theatre, Arjun Dam etc. are the center of tourism. This tourist spot is facing its

plight as a victim of government and political neglect. If this tourist place is improved and the remains of historical and archaeological importance are rebuilt, protected and basic facilities are provided, then it can be made a center of tourist attraction.

मुख्य शब्द

पर्यटन, पर्यटक, समरसता, सृजन, सामरिक, निधि, सद्भाव, वीरांगना, नैसर्गिक, शिल्प, सौन्दर्य, धरोहर, अनूठी, विरासत, आलम्ब, सरोवर, त्रिकूट, परिवेष्टित, भ्रमरो, रजवाड़ा, रियासत, शासक, बुन्देल, राजप्रसाद, महल, परम्परा आदि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Tourism, Tourist, Harmony, Creation, Strategic, Treasure, Harmony, Heroic, Natural, Craft, Beauty, Heritage, Unique, Inheritance, Fulcrum, Lake, Trikut, Surrounded, Confusion, Princely State, Principality, Ruler, Bundel, Rajprasad, Palace, Tradition etc.

प्रस्तावना

पर्यटन हमारे जीवन की सरसता का मूल है। पर्यटन रहित जीवन हमारे लिए भार स्वरूप है। वर्तमान में मानव जीवन अधिकाधिक जटिल एवं संघर्षमय बनता जा रहा है। एक क्षण के लिए भी हम अपने हृदय में संतोष और विश्राम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। धनी हो या निर्धन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं और चिन्ताओं से घिरा हुआ है। जीवन की शुष्कता और नीरसता को दूर करने में पर्यटन हमारा सहचर है।(1)

पिछले दशक से भारत में पर्यटन एक सशक्त उद्योग के रूप में उभरकर सामने आया है। स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी के कारण हर वर्ष विदेशी मुद्रा की आय में काफी वृद्धि हो रही है। इससे लोगों को रोजगार के नए अवसर तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे की संस्कृति एवं परम्पराओं को जानने का अवसर मिला है।(2)

भारत सरकार ने नवम्बर 1982 में पहली बार पर्यटन नीति की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के सम्मुख भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना तो था ही साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी समझ विकसित करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को समझाकर उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी था। पर्यटन नीति में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक प्रमुख स्रोत माना गया और उसे प्राथमिकता दी गयी है। घरेलू पर्यटन के सम्बन्ध में कहा गया है कि पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या घरेलू पर्यटकों की होती है। सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से यह तथ्य सामने आए हैं कि घरेलू पर्यटकों में तीर्थस्थलों की यात्रा करने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक हमारे पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सामरिक निधि को देखने के लिए लालायित रहते हैं।(3)

इस प्रकार पर्यटन अब एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में जाना जाने लगा है। इससे निम्नलिखित सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं-

1. पर्यटन राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाता है।
2. यह रोजगार का व्यापक सृजन करता है।
3. पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक सिद्ध होता है।
4. पर्यटन से परिवहन के साधनों को प्रोत्साहन मिलता है।
5. पर्यटन से औद्योगिक शाखाओं का विकास होता है।
6. पर्यटकों से कर राजस्व की वसूली होती है।
7. संस्कृति के प्रचार-प्रसार में पर्यटन सहायक है।

8. पर्यटन स्थानीय हस्तकलाओं एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सहायक होता है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन से फलोत्पादन, कृषि, होटल, सड़क, आवास, मनोरंजन के साधनों, गाइडों एवं अन्य उपयोगी सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलता है। पर्यटकों द्वारा आरामदायक वस्तुओं पर किया गया व्यय फुटकर विक्रेताओं, निर्माताओं एवं भोजनालयों तथा परिवहन सहित अन्य व्यावसायिक वर्गों के लिए आय का सृजन करती है। वह इस आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

बुन्देलखण्ड अपनी बहु आयामी विशिष्टता के कारण आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आल्हा-ऊदल की वीरभूमि महोबा, वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी, केशव एवं मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्धि ज्ञासी को कौन नहीं जानता। सांस्कृतिक क्षेत्र में बुन्देली धरा को वैश्विक महत्व प्रदान करने वाली वीरांगना दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, राजा मर्दन सिंह, चन्द्रशेखर आजाद तथा पं० परमानन्द जैसे पुरोधा इसी क्षेत्र के नर पुंगव हैं। बुन्देलखण्ड ने केवल साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में ही राष्ट्रीय गौरव को अन्तुंग नहीं किया अपितु इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुषमा ने विश्व के पर्यटन इतिहास में अपने प्राकृतिक वैभव के नए पुष्प जोड़े हैं। चित्रकूट जैसे धार्मिक धरोहर के धनी क्षेत्र तथा खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को कौन नहीं जानता। इतना सब कुछ होने के बावजूद बुन्देलखण्ड में पर्यटन विकास उतना नहीं हुआ जितना कि अपेक्षित था। इस क्षेत्र में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से जनवरी 1988 में एक अध्ययन दल ने हमीरपुर का सर्वेक्षण किया था। उस दल ने महोबा एवं चरखारी को चुना एवं अपनी रिपोर्ट में यहां पर्यटन की पर्याप्त सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला।

माण्डव ऋषि की पुण्यतोया, 21 सरोवरों से घिरी "बुन्देलखण्ड की कश्मीर" एवं "बुन्देलखण्ड का मिनि वृन्दावन" के उपनाम से सम्बोधित "चरखारी" शिल्प सौन्दर्य की अन्तुठी नगरी है। यहाँ के प्राकृतिक वैभव की वीथिकाओं में सैलानियों का सैलाब उमड़ सकता है यदि इसे सरकार का सहयोग, सलिल एवं नागरिक चेतना का आलम्ब प्राप्त हो जाये।

अध्ययन का

उद्देश्य

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में महोबा जनपद के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित ऊंची पहाड़ियों की मनोरम शृंखलाओं से एवं उपत्यकाओं से आच्छादित, चतुर्दिक कमलपुष्पों से सुशोभित सरोवरों के बीच बसी चरखारी के प्राकृतिक वैभव की वीथियों में पर्यटन विकास हेतु प्रशासन एवं स्थानीय जनता का ध्यानाकर्षण करना ताकि चरखारी में पर्यटन की निहित सम्भावनाओं का अधिकतम विकास किया जा सके जिससे यह क्षेत्र अपनी आर्थिक उन्नति करते हुए प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सके।

साहित्यावलोकन

कमलदलों से परिपूर्ण, नयनाभिराम झीलों, सुन्दर सरोवरों, प्राकृतिक वनों, पहाड़ियों की शृंखलाओं एवं उपत्यकाओं से परिवेष्टित कश्मीर की वादियों की मात देती चरखारी को बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहा गया है। यहाँ स्थित सरोवरों में कमलदलों पर गुनगुनाते भ्रमरों तथा चतुर्दिक फैली हरीतिमा को देखकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। सरोवरों व झीलों के अतिरिक्त टोलातालाब वन पार्क, प्रमुख देवमन्दिर, मंगलगढ़ दुर्ग, इयोढ़ी दरवाजा, रायल थियेटर एवं अर्जुन बांध आदि।

मुख्य पाठ

चरखारी का भौगोलिक परिचय

चरखारी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अवस्थित महोबा जनपद के पश्चिमोत्तर भाग में महोबा जनपद की एक प्रमुख तहसील है। 11 फरवरी 1995 से पूर्व यह हमीरपुर से जुड़ा था तत्पश्चात इसी तिथि को नया महोबा जिला बनने पर चरखारी को महोबा जिला की तहसील के रूप में सम्मिलित किया गया। भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति 25⁰ 23' 54.39" उत्तरी अक्षांश एवं 79⁰ 56' 02.83" पूर्वी देशान्तर पर है। चरखारी तहसील का जिला महोबा

की सीमाएं उत्तर में हमीरपुर जनपद, पूर्व में बांदा जनपद, पश्चिम में झांसी जनपद एवं दक्षिण में मध्यप्रदेश के छतरपुर जनपद से घिरी हैं। चरखारी नगर महोबा से कानपुर मार्ग पर महोबा मुख्यालय से 21 किमी० की दूरी पर स्थित है। समीपस्थ रेलवे स्टेशन चरखारी रोड (इलाहाबाद-झांसी रेलमार्ग) है जो चरखारी से 10 किमी० की दूरी पर स्थित है। खजुराहो पर्यटन केन्द्र से चरखारी की दूरी 85 किमी० है।

चरखारी तहसील का उत्तरी भाग मैदानी तथा दक्षिणी भाग पठारी है। समस्त क्षेत्र असमतल है एवं अधिकांश भूमि असिंचित है। स्थान-स्थान पर विन्ध्यांचल से जुड़ी हुई पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं जिनकी ऊंचाई 100 से 300 फीट तक है। वर्मा, अर्जून एवं सीह इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। सिंचाई हेतु चरखारी के समीप अर्जून नदी पर अर्जून बांध निर्मित है। सभी नदियाँ बरसाती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। यहाँ की 30% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी आंधियाँ एवं लू चलती है जो जन सामान्य को बेचैन कर देती है। जून माह में तापमान 48⁰ 25⁰ सेण्टीग्रेट तक पहुँच जाता है जबकि जनवरी में तापमान 2 से 4⁰ सेण्टीग्रेट तक गिर जाता है। इस जलवायु का प्रभाव यहाँ के जीवों, वनस्पतियों एवं कृषि पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

चरखारी में कांवर पडुवा, राकड़ के साथ ऊसर मिट्टी का विस्तार अधिक है। सिंचाई के साधनों के अभाव में फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। यहाँ सिंचाई के मुख्य साधन तालाब हैं। चरखारी में रबी की फसलों में गेहूँ, चना, मसूर, जौ, अलसी, सरसों, मटर, अरहर आदि तथा खरीफ की फसलों में

बाजरा, मूंग, उरद, मक्का, सन, तिल आदि जायद फसल में नदियों के किनारे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा तथा तालाबों में भसींड़ा, सिंघाड़ा एवं कसेरू उगाये जाते हैं।

चरखारी की पहाड़ियाँ अधिकतर ग्रेनाइट की हैं जहाँ उच्च कोटि का ग्रेनाइट पाया जाता है जिससे कई स्टोन क्रेशर यहाँ चलते हैं। चरखारी के समीप गौरहरी गांव में गौरा पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर से स्थानीय कारीगरों द्वारा विविध प्रकार की वस्तुओं तथा सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है जो दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं।